

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO IN UN CONSORZIO INDUSTRIALE DEL CENTRO ITALIA

Mario D'Andreta*

Abstract

Questo articolo descrive i risultati di una valutazione del rischio stress lavoro-correlato effettuata in un consorzio industriale provinciale del centro Italia che eroga servizi di gestione degli impianti consortili di depurazione, di potabilizzazione, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di compostaggio e trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. L'analisi è stata condotta secondo la metodologia ISPESL/HSE basata sul modello "Management Standards" del Regno Unito ed ha consentito di rilevare i fattori di rischio psicosociale più rilevanti per l'organizzazione in esame e di definire possibili interventi organizzativi e formativi per far fronte ad essi e migliorare le condizioni di benessere lavorativo dell'organizzazione. In particolare, è emersa l'esigenza di procedere ad una maggiore messa a fuoco della gestione dei processi organizzativi legati allo sviluppo delle risorse umane, in termini di miglioramento della definizione di ruoli, funzioni, competenze, responsabilità, strumenti e criteri di gestione, in senso più chiaro e meritocratico, da parte dell'Ufficio del Personale e del management più in generale, allo scopo di promuovere una maggiore consapevolezza della interconnessione delle diverse aree e funzioni organizzative.

This article describes the results of a work-related stress risk assessment carried out in a provincial industrial consortium in central Italy that provides management services for the consortium's purification, drinking water, municipal solid waste disposal and composting and treatment of municipal solid waste and assimilated plants. The analysis was conducted according to the ISPESL/HSE methodology based on the U.K.'s "Management Standards" model and made it possible to detect the most relevant psychosocial risk factors for the organization under review and to define possible organizational and training interventions to address them and improve the organization's conditions of working well-being. In particular, the need for a greater focus on the management of organizational processes related to human resource development emerged, in terms of improving the definition of roles, functions, competencies, responsibilities, tools and management criteria, in a clearer and more merit-based sense, by the Personnel Office and management more generally, in order to promote greater awareness of the interconnectedness of different organizational areas and functions.

Keywords

Stress lavoro-correlato, valutazione del rischio stress lavoro-correlato, rischi psicosociali, prevenzione, sviluppo organizzativo, benessere organizzativo, questionario, focus group, intervento psicologico

Work-related stress, work-related stress risk assessment, psychosocial risks, prevention, organizational development, organizational well-being, questionnaire, focus group, psychosocial intervention

* Psicologo, formatore e consulente aziendale (mdandreta@protonmail.com)

1. PREMESSA

Con l'approvazione del decreto legislativo n. 81/2008 è stato definito, in maniera chiara ed esplicita, l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche ad una valutazione dello stress lavoro-correlato, ossia di quei fattori organizzativi potenzialmente causa di problemi di salute fisica e psichica dei lavoratori (art. 28, comma 1bis). In tal modo viene recepito, a livello nazionale, l'Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro del 2004, nel quale lo stress lavoro correlato veniva riconosciuto quale possibile fattore di rischio per la salute dei lavoratori e si definiva la necessità di procedere ad una sua adeguata valutazione da parte del datore di lavoro nonché ad una sua adeguata gestione in caso di presenza, allo scopo di preservare la salute dei lavoratori. A questo proposito va ricordato che nel 2001 la Corte di Giustizia Europea aveva condannato l'Italia¹ per il mancato adeguamento alla Direttiva quadro n. 89/391/CE rispetto all'obbligo di valutare anche i rischi di natura psicosociale² e non solo tecnica da parte del datore di lavoro. Nel 2010, sulla base dei lavori della Commissione Consultiva Permanente istituita presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, è stata emanata una Circolare (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, 2010), che indicava un percorso metodologico da considerare come livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per i datori di lavoro, in base alla quale il datore di lavoro (DL) è assistito, nella valutazione dei rischi, dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dal medico competente (MC) e da eventuali consulenti esterni.

1.1 Che cos'è lo stress

Il termine stress indica uno stimolo di intensità eccessiva che determina una reazione di allarme caratterizzata da particolari manifestazioni psico-neuro-endocrinologiche (Cannon 1929). Selye (1956) osservò che le reazioni fisiologiche di allarme sono solo il primo anello di una concatenazione di eventi omeostatici, adattamenti e modificazioni fisiologiche. Egli definì lo stress, o sindrome generale di adattamento (SGA), come una "risposta generale aspecifica a qualsiasi richiesta proveniente dall'ambiente" (Selye 1956). Lo stress non è un fattore che risiede nell'individuo o nell'ambiente ma è il risultato di un processo che coinvolge l'individuo nella sua interazione con l'ambiente, sulla base delle valutazioni che egli fa di tale interazione e delle strategie che egli utilizza per far fronte ai problemi che da essa possono emergere (Cooper, Dewe & O'Driscoll, 2001). Le reazioni allo stress possono manifestarsi a diversi livelli (World Health Organization 2004):

- fisiologico (alterazioni nel sistema cardiovascolare, disturbi psicosomatici)
- emotivo (nervosismo e irritazione)
- cognitivo (riduzione delle capacità attentive, ridotta produttività)
- comportamentale (comportamenti aggressivi, errori)

1.2 Cosa significa "Stress lavoro correlato"

Con il termine Stress lavoro-correlato si fa riferimento ai rischi di natura psicosociale, ossia a quegli "aspetti relativi alla progettazione, organizzazione e gestione del lavoro, nonché ai

¹ Con la sentenza del 15 novembre 2001, causa C-49/00, Commissione c. Repubblica italiana

² "risultanti dall'interazione tra gestione, organizzazione, contenuto del lavoro, condizioni ambientali da un lato e competenze ed esigenze dei lavoratori dall'altro" secondo la definizione dell'ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) del 1986.

rispettivi contesti ambientali e sociali che dispongono del potenziale per dar luogo a danni di tipo fisico, sociale, psicologico” (Cox, Griffiths, Rial-González, 2002, p. 16). Secondo l’Accordo Europeo sullo stress lavoro correlato del 2004 (art. 3), lo stress è uno stato, caratterizzato da “malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali” (Accordo europeo sullo stress sul lavoro, 2004, p. 2), derivante dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative nei propri confronti. Le pressioni a cui l’individuo è sottoposto nel breve periodo, possono avere anche una funzione positiva per il suo sviluppo e possono essere gestite, mentre quelle a cui è sottoposto nel lungo periodo creano difficoltà ed inoltre le modalità di reazione possono variare da individuo a individuo e a seconda del momento della vita in cui si presentano. Lo stress quindi, non è considerato una malattia, ma l’esposizione prolungata ad esso può creare problemi sul piano fisico, psicologico e sociale ed incidere negativamente sul livello di efficienza lavorativa. L’accordo propone un modello per l’individuazione, la prevenzione e la gestione dei problemi legati allo stress lavorativo, che rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma, attraverso lo spostamento del focus dell’attenzione dall’individuo alla relazione tra individuo ed organizzazione lavorativa. Infatti, per l’individuazione di possibili problemi legati allo stress lavoro-correlato si richiede l’analisi dei seguenti fattori: “gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, ecc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.)” (Accordo europeo sullo stress sul lavoro 2004, pp. 2,3). Lo stress lavoro-correlato non è quindi considerato come una condizione individuale ma come qualcosa che si può generare nell’interazione tra gli individui ed i loro ambienti di lavoro, con effetti sui lavoratori, in termini di disturbi psicofisici, riduzione della produttività, aumento del rischio infortuni e malattie professionali. Questa prospettiva si traduce operativamente nelle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2010, che richiamano la necessità di effettuare la valutazione dei rischi rispetto “a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti” (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, 2010).

1.3 Effetti negativi dello stress lavoro-correlato sulle organizzazioni

Lo stress lavoro-correlato incide negativamente sul funzionamento delle organizzazioni, perché può ridurre il livello di prestazione e produttività dei lavoratori, può causare incidenti, aumento delle assenze dal lavoro, del turnover lavorativo e dell’abbandono precoce del lavoro, riduzione della soddisfazione lavorativa, nonché possibili ripercussioni legali. Tutto questo si traduce in costi per le aziende, che si mira a ridurre attraverso un processo consapevole e partecipato, da parte delle organizzazioni e dei lavoratori, per lo sviluppo di una cultura del benessere organizzativo a partire dal monitoraggio continuo del rischio stress lavoro-correlato (INAIL, 2011). Questo scenario può essere ben rappresentato da alcuni dati numerici:

- Una percentuale compresa tra il 50 e il 60 % delle giornate lavorative perse annualmente è collegabile allo stress lavoro correlato (European Agency for Safety and Health at Work, 2009)
- La condizione di stress interessa il 27% dei lavoratori in Italia ed il 22% in Europa (Milkzarek 2009)

- Il costo economico dello stress lavorativo, in termini di perdita di produttività, assenteismo per motivi di salute, assistenza sanitaria, etc., corrisponde è 20 miliardi di euro l'anno (EU-OSHA, 2014)

Da un'indagine condotta nel 2005 dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di Lavoro (Peña-Casas, Pochet, 2009) emerge che "dopo il mal di schiena ed i dolori muscolari, lo stress è il primo sintomo connesso al lavoro (23% dei lavoratori europei), al pari dell'affaticamento generale". Seguono poi, tra i sintomi di carattere psicologico, l'irritabilità (11%), l'insonnia (9%) e l'ansia (8%)._tra i principali segnali, a livello organizzativo, di un possibile problema legato allo stress lavoro-correlato "possono rientrare:

- alto tasso di assenteismo
- elevata rotazione del personale
- frequenti conflitti interpersonali
- lamentele da parte delle persone
- infortuni
- richieste di cambio mansione/settore
- disfunzioni o episodi di interruzione/rallentamento dei flussi comunicativi" (Circolare Confindustria n. 19133, 2008, p. 3)

L'applicazione di un processo di valutazione delle cause dello stress lavoro-correlato consente di prevenire e ridurre gli effetti dei rischi psicosociali sui lavoratori e sulle imprese, ma implica un profondo cambio di prospettiva culturale che consenta di concepire l'adozione di strategie di intervento per la prevenzione del rischio stress lavoro-correlato non in chiave adempitiva, come risposta ad un obbligo normativo, ma in un'ottica più complessiva di sviluppo organizzativo, come investimento per l'azienda ed i suoi lavoratori (INAIL 2011).

1.4 Caratteristiche stressanti del lavoro

Cox, Griffiths e Rial-González, (2002) propongono una sintesi della letteratura sui rischi psicosociali (Baker, 1985; Blohmke & Reimer, 1980; Cooper & Marshall, 1976; Cox, 1978, 1985; Cox & Cox, 1993; Frankenhauser & Gardell, 1976; Karasek & Theorell, 1990; Kasl, 1992; Levi, 1972, 1984; Levi et al., 1986; Loher et al., 1985; Marmot & Madge, 1987; National Institute, 1988; Sauter et al., 1992; Sharit & Salvendy, 1982; Szabo et al., 1983; Warr, 1987, 1992) attraverso una schematizzazione articolata in dieci categorie di fattori stressanti "suddivise per caratteristiche dell'impiego, delle organizzazioni e degli ambienti di lavoro" (Cox, Griffiths e Rial-González, 2002, p. 73), seguendo la proposta di Hacker (Hacker 1991, Hacker et al. 1983) di distinguerle in caratteristiche di contesto e contenuto del lavoro, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 1: Caratteristiche stressanti del lavoro (Cox, Griffiths, Rial-González, 2002, p. 73)

CATEGORIA	CONDIZIONI DI DEFINIZIONE DEL RISCHIO
CONTESTO LAVORATIVO	
Funzione e cultura organizzativa	Scarsa comunicazione, livelli bassi di appoggio per la risoluzione dei problemi e lo sviluppo personale, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi.
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di altre persone.

Evoluzione della carriera	Incertezza o fase di stasi per la carriera, promozione insufficiente o eccessiva, retribuzione bassa, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro.
Autonomia decisionale/controllo	Partecipazione ridotta al processo decisionale, mancanza di controllo sul lavoro (il controllo, in particolare nella forma di partecipazione, rappresenta anche una questione organizzativa e contestuale di più ampio respiro)
Rapporti interpersonali sul lavoro	Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori, conflitto interpersonale, mancanza di supporto sociale.
Interfaccia casa-lavoro	Richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso appoggio in ambito domestico, problemi di doppia carriera.
CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro e attrezzature di lavoro	Problemi inerenti l'affidabilità, la disponibilità, l'idoneità, la manutenzione o la riparazione di strutture ed attrezzature di lavoro
Pianificazione dei compiti	Monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o inutile, sottoutilizzo delle capacità, incertezza elevata
Carico di lavoro/ritmo di lavoro	Carico di lavoro eccessivo o ridotto, mancanza di controllo sul ritmo, livelli elevati di pressione in relazione al tempo.
Orario di lavoro	Lavoro a turni, orari di lavoro senza flessibilità, orari imprevedibili, orari di lavoro lunghi.

2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

2.1 Metodologia

La valutazione del rischio stress lavoro correlato è stata effettuata secondo la metodologia ISPESL/HSE elaborata dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) sulla base del modello "Management Standards" (Cousins et al. 2004, HSE 2007) elaborato dall'Health and Safety Executive (HSE), il cui strumento "Indicator tool" è stato sottoposto a validazione nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda su un campione di oltre 26.000 lavoratori. Essa risponde alle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 81/2008 (Comunicato del Ministero del Lavoro in G.U. n. 304 del 30/12/2010). La versione italiana dello strumento "Indicator Tool" ("Questionario-strumento indicatore") è stata validata su un campione di oltre 6.300 lavoratori, operanti in più di 75 imprese, di diversi settori produttivi. Il modello di valutazione del rischio stress lavoro correlato così definito integra quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni con le esperienze del "Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro" e del "Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei luoghi di lavoro", allo scopo di proporre un approccio metodologico univoco ed integrato. La valutazione si divide in due parti: una valutazione preliminare, che si effettua sempre in tutte le organizzazioni, ed una valutazione approfondita, che è stata effettuata poiché dalla valutazione preliminare sono emersi elementi rilevanti di rischio da stress lavoro-correlato, come previsto dalla metodologia adottata (INAIL, 2011).

2.1.1 La valutazione preliminare

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori di rischio da stress lavoro-correlato oggettivi e verificabili appartenenti a tre distinte famiglie:

- Eventi sentinella

- Fattori di contenuto del lavoro
- Fattori di contesto del lavoro

All'interno di ciascuna di queste tre aree vengono presi in esami specifici indicatori, come illustrato dalla seguente tabella.

Tabella 2: La valutazione preliminare (INAIL, 2011, p. 23)

I – Eventi sentinella (10 indicatori aziendali)	II – Area Contenuto del lavoro (4 aree di indicatori)	III – Area Contesto del lavoro (6 aree di indicatori)
Infortuni	Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Funzione e cultura organizzativa
Assenze per malattia	Pianificazione dei compiti	Ruolo nell'ambito dell'organizzazione
Assenze dal lavoro		
Ferie non godute	Orario di lavoro	Autonomia decisionale
Turnover		Controllo del lavoro
Procedure / sanzioni disciplinari		Rapporti interpersonali
Richieste visite straordinarie		Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro
Segnalazioni stress lavoro-correlato		
Istanze giudiziarie		

Gli eventi sentinella sono dei segnali di possibili disfunzioni e/o incongruenze di tipo organizzativo e vengono valutati in base al loro andamento rispetto agli ultimi tre anni. Gli indicatori del contenuto lavorativo si riferiscono alle caratteristiche del lavoro ed alle sue modalità di organizzazione. Gli indicatori del contesto lavorativo riguardano le modalità con cui i lavoratori e l'organizzazione aziendale si rapportano tra loro. Per la valutazione dei fattori di contenuto e di contesto, il datore di lavoro deve coinvolgere anche i lavoratori e/o i RLS/RLST, "perché, mentre gli eventi sentinella sono numericamente quantificabili, agli indicatori di contenuto e di contesto può essere attribuito un valore numerico in seguito a valutazioni anche di tipo qualitativo che è bene siano condivise" (Clerici, 2017, p. 3). Per la valutazione preliminare viene utilizzato uno strumento denominato lista di controllo, elaborato sulla base della "proposta del Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei luoghi di lavoro" (13) successiva alla sperimentazione ed al feedback di 800 aziende, a cura dello SPISAL dell'Ulss 20 del veneto e la cattedra di Medicina del Lavoro di Verona, anche alla luce delle specifiche indicazioni della Commissione Consultiva" (INAIL 2011, p. 22). Per ciascun indicatore viene attribuito un punteggio che contribuisce a definire un punteggio di area. I tre punteggi di area vengono poi sommati per definire il livello di rischio presente, rispetto ad una tabella di riferimento dei livelli di rischi che individua tre possibili livelli di rischio: non rilevante, medio e alto. Per le aree/indicatori che evidenziano un livello di rischio medio o alto vanno adottate adeguate azioni correttive (sul piano organizzativo, tecnico, procedurale, comunicativo e formativo) rispetto agli indicatori di contenuto e/o di contesto che presentano i valori di rischio più alti, delle quali va poi successivamente verificata l'efficacia, anche attraverso le stesse "liste di controllo" (INAIL, 2011).

2.1.2 La valutazione approfondita

La valutazione Approfondita relativa alla percezione soggettiva dei lavoratori del rischio da stress lavoro-correlato è stata effettuata mediante lo strumento "questionario-strumento indicatore", elaborato dall'ISPESL in base alla metodologia "Management Standards". Esso si compone di 35 domande riguardanti le condizioni di lavoro ritenute potenziali cause di stress all'interno dell'azienda, che corrispondono alle sei dimensioni organizzative chiave individuate dal modello "Management Standards": 1) domanda, 2) controllo, 3) supporto, 4) relazioni, 5) ruolo, 6) cambiamento. La dimensione "supporto" è suddivisa in due sottoscale e cioè "supporto del management" e "supporto tra colleghi" (7,8). Ognuna di queste sei dimensioni è associata a standard e condizioni ideali/stati da conseguire, utili ad orientare l'azione di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, come illustrato nella seguente tabella.

Tab. 3: La valutazione approfondita (INAIL, 2011, p. 29)

Riepilogo del modello Management Standards e dei relativi Condizioni ideali/Stati da conseguire		
Dimensioni organizzative chiave	Standards (si prevede che)	Condizioni ideali/stati da conseguire (esempi)
1. DOMANDA		
Comprende aspetti quali il carico lavorativo, l'organizzazione del lavoro e l'ambiente di lavoro	I lavoratori siano in grado di soddisfare le richieste provenienti dal lavoro e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta a problemi individuali	<ul style="list-style-type: none"> - richieste, da parte dell'azienda al lavoratore, conseguibili e realizzabili nell'orario di lavoro; - attività lavorativa concepita sulla base delle competenze del lavoratore; - adeguata attenzione alla gestione dei problemi legati all'ambiente in cui i lavoratori svolgono la propria attività
2. CONTROLLO		
Riguarda l'autonomia dei lavoratori sulle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa.	Il lavoratore abbia potere decisionale sul modo di svolgere il proprio lavoro e che esistano sistemi, a livello locale, per rispondere ai problemi individuali	<ul style="list-style-type: none"> - ove possibile, controllo del lavoratore sui propri ritmi di lavoro; - ove possibile, stimolo al lavoratore a sviluppare nuove competenze per eseguire lavori nuovi; - gestione delle pause compatibili con le esigenze del lavoratore
3. SUPPORTO		
Include l'incoraggiamento, il supporto e le risorse fornite dall'azienda, dal datore di lavoro e dai colleghi	I lavoratori dichiarino di avere informazioni e supporto adeguati dai propri colleghi e superiori e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.	<ul style="list-style-type: none"> - adozione, da parte dell'azienda, di procedure e politiche in grado di offrire sostegno adeguato ai lavoratori; - conoscenza, da parte dei lavoratori, delle modalità di accesso alle risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro; - feedback puntuale e costruttivo ai lavoratori.
4. RELAZIONI		
Include la promozione di un lavoro positivo per evitare i conflitti	Il lavoratore non si percepisca quale oggetto di comportamenti inaccettabili	- promozione da parte dell'azienda di comportamenti positivi sul lavoro, per evitare

ed affrontare comportamenti inaccettabili	(es. il mobbing) e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali	<p>conflitti e garantire correttezza nei comportamenti;</p> <p>- possibilità di condivisione, da parte del lavoratore, di informazioni relative al proprio lavoro;</p> <p>- esistenza di sistemi per favorire la segnalazione, da parte dei lavoratori, di insorgenza di comportamenti inaccettabili.</p>
5. RUOLO		
Verifica la consapevolezza del lavoratore relativamente alla posizione che riveste nell'organizzazione e garantisce che non si verifichino conflitti.	Il lavoratore comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilità e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali	<p>- garanzia, da parte dell'azienda, che le richieste ai lavoratori siano compatibili con il loro ruolo;</p> <p>- informazioni adeguate per consentire ai lavoratori di comprendere il proprio ruolo e le proprie responsabilità</p>
6. CAMBIAMENTO		
Valuta in che misura i cambiamenti organizzativi, di qualsiasi entità, vengono gestiti e comunicati nel contesto aziendale.	Il lavoratore venga coinvolto in occasioni di cambiamenti organizzativi e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.	<p>- informazioni opportune da parte dell'azienda ai lavoratori per la comprensione delle motivazioni all'origine dei cambiamenti proposti;</p> <p>- consapevolezza dei lavoratori dell'impatto che un determinato cambiamento potrebbe avere sull'attività lavorativa;</p> <p>- garanzia di un supporto adeguato durante la fase di cambiamento</p>

Inoltre in questa fase sono stati effettuati dei focus group con un campione di lavoratori e preposti. I focus group sono stati utilizzati per esplorare in maniera più approfondita e specifica la percezione dei lavoratori rispetto ai seguenti aspetti organizzativi del lavoro:

- circolazione delle informazioni nel proprio posto di lavoro
- sistema di comunicazione aziendale e mezzi di comunicazione solitamente utilizzati
- chiarezza del proprio ruolo nell'organizzazione
- presenza di un piano di sviluppo professionale dei lavoratori
- modalità di organizzazione del lavoro ("lavorare sodo"/"raggiungere risultati")
- modalità di gestione dei conflitti
- conciliazione vita familiare e attività lavorativa
- importanza della sicurezza sul lavoro
- soddisfazione lavorativa
- distribuzione dei carichi di lavoro

2.1.3 Il percorso di valutazione del rischio stress lavoro correlato

Il percorso di valutazione si è articolato nelle seguenti fasi:

1. programmazione del percorso di analisi e valutazione del fattore stress lavoro-correlato

2. informazione sul tema dello stress lavoro-correlato rivolta a tutti i lavoratori e lavoratrici
3. valutazione preliminare degli indicatori di rischio da stress lavoro-correlato oggettivi e verificabili
4. valutazione approfondita della percezione soggettiva dei lavoratori rispetto ai fattori/indicatori già valutati nella fase preliminare
5. individuazione del livello di rischio per specifiche dimensioni organizzative/indicatori
6. individuazione dei possibili interventi correttivi per indicatore/dimensione organizzativa

Le prime tre fasi sono state condotte nel mese di febbraio. La fase di valutazione approfondita è stata effettuata nel mese di maggio e le ultime due fasi sono state realizzate nei mesi di maggio e giugno.

2.1.4 I soggetti coinvolti

Nella fase di analisi preliminare la lista di controllo per la rilevazione del rischio rispetto agli indicatori di contenuto e di contesto è stata compilata dai seguenti soggetti:

- Datore di lavoro (DL)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)
- Dirigenti (infrastrutture e amministrazione/finanza/personale)
- Medico Competente (MC)
- Rappresentante della sicurezza dei lavoratori (RLS)

La sezione della lista di controllo relativa agli eventi sentinella è stata elaborata dall'Ufficio del Personale. La fase di valutazione preliminare è stata effettuata tra febbraio e giugno. Nella fase di valutazione approfondita sono stati coinvolti tutti i lavoratori. Il questionario strumento-indicatore è stato compilato, in forma anonima, da 141 lavoratori nel mese di maggio. Ai due focus group, effettuati nel mese di maggio hanno partecipato 24 persone.

3. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

3.1 Risultati della valutazione preliminare: individuazione del livello di rischio

L'analisi dei dati raccolti attraverso lo strumento "lista di controllo" ha consentito di evidenziare i seguenti risultati. Per quanto riguarda gli "eventi sentinella" risulta un punteggio totale di 9, corrispondente ad un rischio non rilevante.

I – EVENTI SENTINELLA		
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORE
INDICATORI AZIENDALI	9	
TOTALE PUNTEGGIO	9	

Nell'area "contesto di lavoro" emerge un rischio alto relativamente all'indicatore "Autonomia decisionale - controllo del lavoro". Questa situazione richiede quindi di attuare adeguate azioni correttive, attraverso interventi di tipo sia organizzativo che formativo.

II - AREA CONTESTO DEL LAVORO		
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORE
Funzione e cultura aziendale	2	
Ruolo nell'organizzazione	0	
Evoluzione carriera	1	
Autonomia decisionale - controllo del lavoro	4	
Rapporti interpersonali	0	
Interfaccia casa - lavoro	1	
TOTALE PUNTEGGIO	8	

In particolare, esaminando i punteggi dei singoli item che compongono la scala "Autonomia decisionale - controllo del lavoro", emerge che la percezione di scarsa autonomia decisionale e controllo sul proprio lavoro derivi da un'insufficiente autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro (item 2), dal fatto che il proprio lavoro dipenda da compiti precedentemente svolti da altri (item 1), dalla presenza di rigidi sistemi di supervisione del lavoro (item 5) e dalla carenza di strumenti e modalità adeguate a favorire la partecipazione dei lavoratori nelle decisioni aziendali (item 4). Inoltre rispetto all'indicatore "evoluzione della carriera" c'è da rilevare che nel corso della valutazione preliminare è emerso che nonostante ci siano "sistemi di valutazione dei dirigenti/capi in relazione alla corretta gestione del personale subordinato" (item 2 dell'indicatore "evoluzione della carriera") e "sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza", i relativi criteri di valutazione non risultano chiari e condivisi, per cui potrebbe essere utile intervenire anche su questo punto. Sarebbe quindi utile approntare interventi di tipo organizzativo e formativo, volti a migliorare l'autonomia decisionale dei lavoratori nell'organizzazione del proprio lavoro, attraverso l'introduzione di modelli di organizzazione del lavoro per obiettivi, che consenta di superare il modello di funzionamento attuale, che sembra più improntato sull'assegnazione di compiti e sulla verifica della loro esecuzione. Quindi predisporre un sistema di definizione, condivisione e verifica di obiettivi personali e di area, in relazione agli obiettivi generali dell'azienda, secondo modelli decisionali che prevedano un maggiore coinvolgimento in senso partecipativo del personale in tutte queste fasi. Per mettere in atto questi dispositivi organizzativi si possono realizzare attività di formazione volte a supportare il cambiamento di natura culturale necessario per passare da un modello organizzativo di tipo adempitivo, basato cioè sulla corretta esecuzione di compiti, ad un modello organizzativo orientato al perseguimento di obiettivi condivisi e verificabili, secondo l'acronimo S.M.A.R.T.E.R., ossia specifici, misurabili, raggiungibili, realistici, temporalmente definiti, stimolanti e formalmente condivisi. In tal senso si possono realizzare dei corsi di formazione

focalizzati sullo sviluppo delle competenze necessarie per lo sviluppo di un modello di management by objectives, rivolto sia al management che al personale. Questo cambiamento di cultura organizzativa può infatti supportare lo sviluppo di un maggior senso di autonomia, coinvolgimento attivo e responsabilizzazione nel personale, orientando il suo operato secondo un modello motivazionale orientato maggiormente alla riuscita personale ed al senso di autoefficacia; elementi che contribuiscono allo sviluppo di un miglior clima organizzativo, una maggiore efficacia professionale ed un miglior senso di benessere organizzativo generale. Per accompagnare, in maniera coerente, il miglioramento della definizione e condivisione degli obiettivi al miglioramento, in senso più equo, della valutazione del loro raggiungimento, può essere utile procedere ad una ridefinizione, in senso più chiaro e specifico, di criteri trasparenti di valutazione; anche in questo caso prevedendo modalità di coinvolgimento del personale nella messa a punto di questo processo di miglioramento. Allo stesso tempo, le criticità emerse nell'indicatore "autonomia decisionale – controllo del lavoro", richiedono interventi volti a promuovere lo sviluppo in senso maggiormente partecipativo dei processi decisionali aziendali, attraverso la predisposizione di adeguati spazi e strumenti di coinvolgimento del personale. Anche questo costituisce un importante momento di cambiamento culturale da accompagnare adeguatamente attraverso interventi di tipo formativo rivolti sia al management che al personale e focalizzati sullo sviluppo delle competenze necessarie alla messa a punto e gestione di processi partecipativi decisionali e di problem solving; nonché di attività formative mirate per il management sulla gestione dei collaboratori in chiave partecipativa, secondo le metodologie della leadership situazionale e del management by objectives.

III – AREA CONTENUTO DEL LAVORO		
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	LIVELLO DI RISCHIO PER INDICATORE
AMBIENTE DI LAVORO E ATTREZZATURE	1	
PIANIFICAZIONE DEI COMPITI	1	
CARICO DI LAVORO	2	
ORARIO DI LAVORO	2	
TOTALE PUNTEGGIO	6	

Per quanto riguarda l'area "contenuto del lavoro" emerge un livello di rischio non rilevante

AREA	TOTALE PUNTEGGIO PER AREA	LIVELLO DI RISCHIO
INDICATORI AZIENDALI	0	
CONTESTO DEL LAVORO	8	
CONTENUTO DEL LAVORO	6	

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO	14	
-------------------------------------	-----------	--

Dalla somma dei punteggi delle tre aree risulta un livello complessivo di rischio non rilevante.

LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
Non rilevante ≤25%	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

3.2 Valutazione approfondita

3.2.1 Analisi dei risultati dei focus group

Dall'analisi dei due focus group realizzati con il personale emergono i seguenti risultati:

- La **comunicazione** in azienda viene percepita, in maniera condivisa, come poco efficace rispetto alla circolazione delle informazioni. Rispetto ai mezzi di comunicazione utilizzati ci sono posizioni differenti. Per alcuni ci sono dei limiti tecnici e soprattutto poca propensione all'ascolto tra i lavoratori, per altri gli strumenti (email, telefono, riunioni, bacheca, internet, volantini) sono adeguati alle esigenze di comunicazione
- Rispetto alle possibilità di **sviluppo professionale**, ci sono visioni contrapposte in merito alla presenza di un'attività formativa adeguata a promuovere lo sviluppo delle competenze del personale ed in linea di massima – ma sempre con il parere discordante di alcuni – c'è una percezione generale di mancanza di regole precise di sviluppo di carriera e mancanza di equità di trattamento, per la presenza di sistemi di riconoscimento poco oggettivi e meritocratici che finiscono per generare frustrazione e scoraggiamento nel personale
- Per quanto riguarda la definizione dei **ruoli** aziendali e l'orientamento agli **obiettivi**, c'è una percezione diffusa che i ruoli siano poco formalizzati e specifici, con conseguenti situazioni ambigue in cui vengono assegnati compiti diversi da quelli usualmente svolti, in un clima generale di "emergenza" e di non equa distribuzione dei carichi di lavoro e che manchino regole chiare e precise rispetto alla definizione, assegnazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi/risultati personali, generando un vissuto diffuso di diseguità di trattamento
- Dal punto di vista della **gestione dei conflitti**, c'è una percezione condivisa che in linea di massima si riesca a ragionare tra colleghi per trovare le giuste soluzioni ad eventuali problemi e conflitti, nonostante talvolta si alzi la voce e permanga qualche incomprensione
- Rispetto alla **conciliazione vita/lavoro** emerge una visione condivisa di adeguata flessibilità da parte dell'azienda nel venir incontro alle esigenze dei lavoratori
- Per quanto concerne la **soddisfazione lavorativa** ed il clima generale al consorzio, si rilevano due posizioni differenti. Per alcuni la situazione è generalmente soddisfacente, anche rispetto alla situazione generale del lavoro fuori dal consorzio, per altri sono presenti alcune situazioni di insoddisfazione e di mancanza di serenità lavorativa e le decisioni organizzative sono prese in maniera arbitraria senza lasciar spazio alla

partecipazione e alla negoziazione con il personale, ma in linea di massima si ritiene che al consorzio si stia bene

- Riguardo al ruolo della **sicurezza sul lavoro** ci sono posizioni differenti. Alcuni ritengono che essa riveste una funzione essenziale, prioritaria al resto (anche rispetto alla retribuzione), altri considerano ad un pari livello di importanza sicurezza e retribuzione ed inoltre lamentano che i ruoli ricoperti per la sicurezza sul lavoro non siano riconosciuti economicamente.

3.2.2 Analisi dei risultati dei questionari

L'analisi dei dati raccolti attraverso la somministrazione del questionario strumento-indicatore ha consentito di evidenziare i seguenti risultati. Sulla base del modello di riferimento "Management Standards" il software ISPEL utilizzato per l'analisi dei dati, organizza i punteggi per singolo item/dimensione organizzativa secondo quattro livelli di performance corrispondenti ad altrettanti "codici colore" (come da tabella 4). I primi due livelli (verde e azzurro) indicano delle prestazioni aziendali positive, da mantenere, per le quali non sono necessari interventi correttivi. I secondi due livelli (giallo e rosso) indicano invece delle prestazioni aziendali negative che necessitano di interventi correttivi più o meno immediati.

Tab. 4: Livelli di performance per codice colore

Codice Colore	
	Ottimo livello di prestazione ed è necessario mantenerlo Rappresenta chi si colloca ad un livello pari o superiore all'80° percentile (20% dei valori di riferimento più alti)
	Buon livello di prestazione Rappresenta chi si colloca ad un livello pari o superiore alla media (= > 50%) ma rimane al di sotto dell'80° percentile
	Necessità di interventi correttivi Rappresenta chi è al di sotto della media (<50%) ma si colloca ad un livello ancora superiore al 20° percentile
	Necessità di immediati interventi correttivi Rappresenta chi è al di sotto del 20° percentile (20% dei valori di riferimento più bassi)

I punteggi complessivi delle dimensioni organizzative prese in esame dal questionario evidenziano delle prestazioni negative relativamente alla dimensione controllo (colore giallo), per la quale sono quindi necessari specifici interventi correttivi. Secondo il modello Management Standards la dimensione "controllo" riguarda l'autonomia dei lavoratori rispetto alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa. In tal senso quindi, tale punteggio identifica una situazione in cui il lavoratore ha poco potere decisionale sul modo di organizzare il proprio lavoro.

DIMENSIONI ORGANIZZATIVE	RISULTATI
Domanda	3,62
Controllo	3,41
Supporto del management	3,75
Supporto tra colleghi	3,86
Relazioni	3,94
Ruolo	4,29
Cambiamento	3,42

Dimensione organizzativa "controllo"

Per approfondire il livello di analisi del fattore "controllo" possono essere presi in esame i punteggi/colore per ogni singolo item di questa dimensione organizzativa.

Controllo	Items	Valori medi
2	Posso decidere quando fare una pausa	3,44
10	Ho voce in capitolo nel decidere la velocità con cui svolgere il mio lavoro	3,26
15	Ho libertà di scelta nel decidere come svolgere il mio lavoro	3,46
19	Ho libertà di scelta nel decidere cosa fare al lavoro	2,91
25	Ho voce in capitolo su come svolgere il mio lavoro	3,64
30	Il mio orario di lavoro può essere flessibile	3,75
	Media	3,41

Per quanto riguarda questa area, quasi tutti gli item della relativa scala presentano un punteggio/colore indicante prestazioni aziendali negative (colore giallo), indice di un livello medio-alto di rischio stress lavoro-correlato. Gli interventi correttivi si dovranno concentrare quindi sui seguenti due aspetti:

- La possibilità di contribuire a decidere il ritmo e le pause del proprio lavoro
- La possibilità di contribuire alla definizione delle modalità di svolgimento del proprio lavoro

La criticità emersa in questa dimensione organizzativa evidenzia un problema collegato al potere decisionale dei lavoratori nel contribuire a decidere le modalità di svolgimento del proprio lavoro ed al proprio livello di autonomia rispetto al raggiungimento dei propri obiettivi di lavoro. Questo potrebbe essere collegato a possibili caratteristiche della cultura organizzativa del Consorzio, legata ad un'organizzazione del lavoro basata su compiti da eseguire, più che obiettivi verificabili

da raggiungere e su modelli decisionali poco aperti al coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nei processi di lavoro. Per approfondire ulteriormente l'analisi di questo punto, appare utile evidenziare alcuni aspetti emersi dall'analisi dei focus group, relativamente alle percezioni del proprio ambiente di lavoro da parte dei lavoratori:

- La scarsa circolazione delle informazioni, indice di una scarsa condivisione della conoscenza
- La mancanza di adeguata formazione per lo sviluppo delle competenze, indice di una scarsa attenzione allo sviluppo delle competenze ed alla crescita del personale
- La scarsa pianificazione del lavoro, che crea un clima generale di emergenza e l'inadeguata distribuzione dei carichi di lavoro dei lavoratori, che genera una sensazione di diseguità di trattamento
- L'arbitrarietà delle decisioni aziendali, che non lasciano spazio alla negoziazione col personale
- La presenza di sistemi di valutazione poco oggettivi e meritocratici, che generano frustrazione e malcontento
- La mancanza di regole chiare e condivise nell'organizzazione del lavoro
- Uno scarso orientamento ai risultati

Dal punto di vista delle azioni correttive utili per affrontare e risolvere questa criticità vale quanto già detto rispetto al rischio alto rilevato per l'indicatore "autonomia decisionale - controllo del lavoro dell'area "contesto di lavoro", nella fase di analisi preliminare. Si possono realizzare degli interventi correttivi di tipo organizzativo e formativo volti a promuovere un cambiamento culturale nella gestione dell'organizzazione del lavoro, basato sullo sviluppo dell'orientamento agli obiettivi e allo sviluppo di processi decisionali partecipativi. In tal senso si mira a promuovere un miglioramento del clima organizzativo generale ed il coinvolgimento del personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali, lo sviluppo di un maggior "spirito di squadra" e conseguentemente della qualità delle performance professionali dei lavoratori. Gli interventi organizzativi mireranno a riorganizzare, in funzione di obiettivi verificabili, i processi aziendali, i ruoli e le funzioni organizzative, nonché i relativi processi comunicativi. Gli interventi formativi, saranno volti a promuovere lo sviluppo delle competenze del management rispetto alla gestione dei collaboratori, alla leadership situazionale, al management by objectives e alla gestione in chiave partecipativa delle decisioni aziendali ed allo sviluppo delle competenze dei lavoratori rispetto ad un'organizzazione del lavoro per obiettivi, alla gestione in autonomia del proprio lavoro in base agli obiettivi ed alla partecipazione ai processi decisionali.

Dimensioni organizzative "supporto" e "relazioni"

Restando al livello di dettaglio dei singoli item di ciascuna dimensione organizzativa esaminata dal questionario, emergono altri punteggi indicanti prestazioni negative, che richiedono interventi correttivi, rispetto alle aree relative al supporto (da parte del management e dei colleghi), alle relazioni e al ruolo. Per quanto concerne le dimensioni organizzative relative al supporto da parte del management e dei colleghi, si evidenziano delle situazioni critiche (codice rosso e giallo) rispetto agli item 35 e 24, relativi alla percezione dell'incoraggiamento ricevuto da parte del proprio capo e della disponibilità dei propri colleghi a fornire l'aiuto ed il supporto di cui necessitano.

Supporto del management	Items	Valori medi
8	Ricevo informazioni di supporto che mi aiutano nel lavoro che svolgo	3,58

23	Posso fare affidamento sul mio capo nel caso avessi problemi di lavoro	4,04
29	Se qualcosa al lavoro mi ha disturbato o infastidito posso parlarne con il mio capo	3,83
33	Sono supportato in lavori emotivamente impegnativi	3,55
35	Il mio capo mi incoraggia nel lavoro	3,75
	Media	3,75

Supporto tra colleghi	Items	Valori medi
7	Se il lavoro diventa difficile, posso contare sull'aiuto dei miei colleghi	3,88
24	I colleghi mi danno l'aiuto e il supporto di cui ho bisogno	3,87
27	Al lavoro i miei colleghi mi dimostrano il rispetto che merito	3,93
31	I colleghi sono disponibili ad ascoltare i miei problemi di lavoro	3,76
	Media	3,86

Rispetto alla dimensione organizzativa relativa alle relazioni emergono due punteggi che indicano prestazioni negative (codice giallo), uno riguardo il livello di tensione sul luogo di lavoro (item 34) e l'altro rispetto alla percezione di essere vittima di prepotenze e vessazioni (item 21). Quest'ultimo appare particolarmente rilevante in quanto condivisa da 27 dei soggetti che hanno risposto al questionario (il 19,1% del campione) e richiede quindi una particolare attenzione nella messa a punto di adeguate azioni correttive.

Relazioni	Items	Valori medi
5	Sono soggetto a molestie personali sotto forma di parole o comportamenti scortesi	4,33
14	Ci sono attriti o conflitti tra i colleghi	3,91
21	Al lavoro sono soggetto a prepotenze e vessazioni	4,42 *
34	Le relazioni sul luogo di lavoro sono tese	3,07
	Media	3,94

Questi due aspetti relativi allo scarso supporto e al clima di tensione nell'ambiente di lavoro possono essere in parte ricondotti a quanto emerso in termini di sensazione di poca autonomia

decisionale e controllo del proprio lavoro, nella dimensione controllo del questionario, e nei focus group rispetto alla percezione di scarso investimento sullo sviluppo del personale, in termini di inadeguatezza sia dei sistemi formativi che di valutazione e riconoscimento delle prestazioni. In un certo senso sembrano rappresentarne degli effetti esasperati, per cui in parte anche questi punti critici potrebbero avvantaggiarsi delle azioni correttive ipotizzate per far fronte a quelle situazioni. Allo stesso tempo però sembrerebbe utile provare a monitorare meglio la situazione rispetto ad eventuali situazioni di "prepotenze e vessazioni" occasionali o ripetute. In particolare dal punto di vista di possibili interventi formativi volti a promuovere le competenze relazionali ed organizzative del personale rispetto alla condivisione del contesto di lavoro potrebbe essere utile proporre dei percorsi formativi orientati al team building e allo sviluppo delle competenze sul lavoro di gruppo e in gruppo, sulle dimensioni dell'organizzazione per processi e dell'orientamento al cliente interno, la comunicazione ed il problem solving.

Dimensione organizzativa "ruolo"

Infine per quanto riguarda la dimensione organizzativa relativa al ruolo si evidenziano altri due punti critici rispetto alle aspettative degli altri e dell'organizzazione in merito al proprio lavoro (item 1) (codice giallo), ed in particolare rispetto alla scarsa comprensione della collocazione del proprio lavoro negli obiettivi generali dell'organizzazione (item 17) (codice rosso). Questi due aspetti assumono particolare rilievo in quanto strettamente legati (in particolare il primo) alla dimensione centrale dello stress, costituito dal senso di inadeguatezza prodotto dallo scarto tra le aspettative/domande dell'ambiente e le risorse di cui ci si sente in possesso per risponderci. Essi richiamano anche quanto visto nei focus group in termini di poca chiarezza nella definizione dei ruoli, che espone a richieste che talvolta esulano dalle attività abitualmente svolte, per le quali si sa come operare, e che possono creare difficoltà proprio in merito al rapporto tra le aspettative degli altri e le proprie capacità di risponderci adeguatamente, in funzione di nuovi compiti per i quali talvolta non ci si sente preparati. A questo proposito si propongono, come possibili azioni correttive, sia degli interventi organizzativi basati sulla migliore definizione di ruoli, funzioni e responsabilità e riorganizzazione del lavoro in termini di obiettivi, come già proposto in merito alla dimensione "autonomia decisionale - controllo", che degli interventi formativi volti a promuovere consapevolezza del proprio ruolo, degli obiettivi e delle attese altrui e le competenze rispetto all'organizzazione per processi delle funzioni aziendali e di orientamento al cliente interno/esterno.

Ruolo	Items	Valori medi
1	Ho chiaro cosa ci si aspetta da me al lavoro	4,11
4	So come svolgere il mio lavoro	4,74
11	Ho chiari i miei compiti e le mie responsabilità	4,42
13	Mi sono chiari gli obiettivi e i traguardi del mio reparto/ufficio	4,07
17	Capisco in che modo il mio lavoro si inserisce negli obiettivi generali dell'organizzazione	4,09
	Media	4,29

I punteggi delle altre due dimensioni organizzative relative alla domanda e al cambiamento presentano dei risultati di tipo positivo (codice verde) per i quali non è necessario predisporre interventi correttivi.

Domanda	Items	Valori medi
3	le richieste di lavoro che mi vengono fatte da varie persone/uffici sono difficili da combinare tra loro	3,43
6	Ho scadenze irraggiungibili	4,17
9	Devo lavorare molto intensamente	2,35
12	Devo trascurare alcuni compiti perché ho troppo da fare	3,54
16	Non ho la possibilità di prendere sufficienti pause	3,88
18	Ricevo pressioni per lavorare oltre l'orario	4,41
20	Devo svolgere il mio lavoro molto velocemente	3,01
22	Ho scadenze temporali impossibili da rispettare	4,20
	Media	3,62

Cambiamento	Items	Valori medi
26	Ho sufficienti opportunità di chiedere spiegazioni ai dirigenti sui cambiamenti relativi al lavoro	3,54
28	Il personale viene sempre consultato in merito ai cambiamenti nel lavoro	3,24
32	Quando ci sono dei cambiamenti al lavoro, mi è chiaro che effetto avranno in pratica	3,47
	Media	4,29

3.3 Conclusioni

Sintetizzando in maniera propositiva ed operativa questi risultati, sembra emergere l'esigenza di procedere ad una maggiore messa a fuoco della gestione dei processi organizzativi legati allo sviluppo delle risorse umane, in termini di miglioramento della definizione di ruoli, funzioni, competenze, responsabilità, strumenti e criteri di gestione, in senso più chiaro e meritocratico, da parte dell'Ufficio del Personale e del management più in generale. Per procedere in tal senso, si ritiene utile adottare un approccio di tipo sia organizzativo che formativo, integrato con il processo di miglioramento continuo del sistema di gestione integrato "qualità, ambiente e sicurezza" del Consorzio ed in relazione quindi con le risultanze del relativo ultimo audit di certificazione, in termini di non conformità, osservazioni ed azioni correttive e di miglioramento conseguenti. In particolar modo sembrerebbe utile sviluppare una maggiore condivisione e consapevolezza del modello di organizzazione per processi dell'organizzazione, allo scopo di promuovere una maggiore consapevolezza della interconnessione delle diverse aree e funzioni organizzative. Dall'analisi dei risultati, emergono infatti, come aree critiche delle dimensioni

organizzative prese in esame dal modello di riferimento "Management Standards" quali potenziali fattori di rischio stress lavoro-correlato, una serie di aspetti inerenti la gestione a 360° delle risorse umane, qui di seguito illustrati:

- Senso di autoefficacia e capacità decisionali del personale rispetto all'organizzazione in maniera autonoma e responsabile del proprio lavoro, in funzione di obiettivi chiari e condivisi
- una preliminare definizione, più chiara e condivisa, di ruoli, funzioni, obiettivi e responsabilità e relativi sistemi di valutazione
- una maggiore integrazione tra obiettivi personali ed aziendali e conseguentemente tra le diverse aree funzionali aziendali
- l'implementazione di un adeguato sistema di condivisione della conoscenza atto a migliorare l'interconnessione delle singole persone entro gli obiettivi generali dell'organizzazione
- un maggior coinvolgimento decisionale del personale nello sviluppo dell'organizzazione

L'adeguata implementazione di tutti questi aspetti può contribuire allo sviluppo di un miglior clima organizzativo, in termini di benessere organizzativo e di maggiore efficacia ed efficienza nel perseguimento degli obiettivi organizzativi, nonché di un maggior spirito di squadra e di senso di partecipazione allo sviluppo dell'organizzazione da parte di tutto il personale. Inoltre questo processo può contribuire ad un più generale cambiamento della cultura dell'organizzazione in senso di maggiore coinvolgimento del personale, tale da innescare inversioni di tendenze rispetto a dinamiche organizzative che possono causare una percezione di scarso supporto da parte dei capi e dei colleghi e vissuti di vessazione e prepotenze. In particolar modo per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, si ritiene infatti che, pur essendo necessario un attento monitoraggio dei fenomeni che possono generare questo tipo di vissuto - onde intervenire adeguatamente per interromperli ed evitare che si ripetano - le cause del prodursi di tali fenomeni vadano individuate nel complesso intreccio delle dinamiche organizzative del lavoro piuttosto che su un piano individuale.

3.4 Sintesi delle azioni correttive suggerite

Qui di seguito vengono indicate in maniera sintetica le azioni correttive di tipo organizzativo e formativo che vengono proposte per rispondere alle criticità emerse dalla presente valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Interventi organizzativi:

- Miglioramento e monitoraggio del processo di gestione e sviluppo delle risorse umane (definizione di ruoli, funzioni, competenze, responsabilità e criteri gestionali per lo sviluppo delle risorse umane; definizione di obiettivi e sistemi di valutazione, pianificazione del lavoro, distribuzione dei carichi di lavoro; predisposizione di piani di sviluppo del personale, sistemi di valutazione dei fabbisogni formativi e piani formativi; gestione della comunicazione interna e condivisione della conoscenza)
- Revisione dei processi aziendali in un'ottica di miglioramento dell'integrazione degli stessi e della relativa comunicazione/condivisione all'interno dell'organizzazione
- Verifica della soddisfazione del cliente esterno (interlocutori esterni dell'organizzazione) e interno (soddisfazione lavorativa del personale)

Interventi formativi rivolti al personale e al management sui seguenti temi:

- Competenze relazionali (comunicazione, negoziazione, problem solving, leadership, apprendimento continuo, autovalutazione)
- Gestione dei collaboratori e leadership situazionale
- Pianificazione e time management
- Lavoro di gruppo e team building
- Valutazione del personale
- Comunicazione aziendale
- Organizzazione per processi, miglioramento continuo, orientamento al cliente esterno-interno
- Management by objectives
- Facilitazione di processi partecipativi (decisionali e di problem solving)
- Ruoli, funzioni e responsabilità
- Empowerment e benessere organizzativo
- Change management

Riferimenti normativi e bibliografici

- Accordo Europeo sullo stress sul lavoro (2004), Bruxelles, 8 ottobre 2004.
- Baker, D. B. (1985). The study of stress at work. *Annual Review of Public Health*, 6, 367-381.
- Blohmke, M., & Reimer, F. (1980). *Krankheit und Beruf*. Alfred Huthig Verlag Heidelberg.
- Cannon, W. B. (1929). *Bodily changes in pain, hunger, fear, and rage*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Clerici, P. (2017). *Conoscere il rischio. Ergonomia/fattore umano*, INAIL, Roma.
- Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (2010). *Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato*. Lettera circolare n. 23692 del 18 novembre 2010.
- Confindustria (2008). *Circolare n. 19133*, Roma, 11 Novembre 2008.
- Cooper, C. L., Dewe, P. J., & O'Driscoll, M. P. (2001). *Organizational stress: A review and critique of theory, research, and applications*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cooper, C.L., & Marshall, J. (1976). Occupational sources of stress: a review of the literature relating to coronary heart disease and mental ill health. *Journal of Occupational Psychology*, 49, 11-28.
- Cooper, C.L., & Smith, M. J. (1986). *Job Stress and Blue Collar Work*. Wiley & Sons, Chichester.
- Cousins R., Mackay C.J., Clarke S.D., Kelly C., Kelly P.J., McCaig R.H. (2004). Management Standards' and work-related stress in the UK: Practical development. *Work & Stress*, 2004; 18 (2): 113-136.
- Cox, T. (1978). *Stress*. Macmillan, London.
- Cox, T. (1985). *Repetitive work: occupational stress and health*. In: CL Cooper & M. J. Smith (eds) *Job Stress and Blue Collar Work*. Wiley & Sons, Chichester.
- Cox, T., & Cox, S. (1993). Psychosocial and Organizational Hazards: Monitoring and Control. *Occasional Series in Occupational Health*, No.5. World Health Organization (Europe), Copenhagen, Denmark.
- Cox, T., Griffiths, A., Rial-González, E. (2002). *Ricerca sullo Stress correlato al lavoro*. Agenzia Europea per la Sicurezza e la salute sul lavoro. Bilbao
- D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- EU-OSHA (2014). *Calculating the costs of work-related stress and psychosocial risks – A literature review*. European agency for Safety and Health at Work, Bilbao.
- Frankenhauser, M., & Gardell, B. (1976). Underload and overload in working life: outline of a multidisciplinary approach. *Journal of Human Stress*, 2, 15-23.
- Hacker, W. (1991). *Objective work environment: analysis and evaluation of objective work characteristics*. Paper presented to: A Healthier Work Environment: Basic Concepts & Methods of Measurement. Hogberga, Lidingo, Stockholm.
- Hacker, W., Iwanova, A., & Richter, P. (1983). *Tatigkeits-bewertungssystem (TBS-L)*. Hogrefe, Gottingen.
- Health and Safety Executive (2007). *Managing the causes of work-related stress. A step-by-step approach using Management Standards*. UK: HSE Books, 2007.
- INAIL (2011). *Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D. Lgs 81/08 e s.m.i.*, Roma.
- Karasek, R., & Theorell, T. (1990). *Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life*. Basic Books, New York
- Kasl, S. V. (1992). *Surveillance of psychological disorders in the workplace*. In: G. P. Keita & S. L. Sauter (eds) *Work and Well-Being: An Agenda for the 1990s*. American Psychological Association, Washington DC.
- Levi, L. (1972). Stress and distress in response to psychosocial stimuli. *Acta Medica Scandinavica*, 191, supplement: 528.
- Levi, L., Frankenhauser, M., and Gardell, B. (1986). *The characteristics of the workplace and the nature of its social demands*. In: S. Wolf and A. J. Finestone (eds) *Occupational Stress, Health and Performance at Work*. PSG Pub. Co. Inc., Littleton, MA.
- Loher, B. T., Noe, R. A., Moeller, N. L., and Fitzgerald, M. P. (1985). A metaanalysis of the relation of job characteristics to job satisfaction. *Journal of Applied Psychology*, 70, 280-289.
- Marmot, M. G., & Madge, N. (1987). *An epidemiological perspective on stress and health*. In: S.V. Kasl & CL Cooper (eds) *Stress and Health: Issues in Research Methodology*, Wiley & Sons, Chichester.
- Milkzarek, M. (2009). *What to do we know about work-related stress in EU, (EASHW, 2009)*. Relazione Convegno Regionale "Rischi da stress lavoro-correlato" Marina di Massa, settembre 2009.
- National Institute of Occupational Safety and Health [NIOSH] (1988). *Psychosocial Occupational Health*. National Institute of Occupational Safety and Health, Washington, DC.
- Peña-Casas, R. and Pochet, P. (2009). *Convergence and divergence of working conditions in Europe: 1990-2005*, Eurofound, Dublin.
- Sauter, S. L., Murphy, L. R., & Hurrell, J. J. (1992). *Prevention of work related psychological disorders: a national strategy proposed by the National Institute for Occupational Safety and Health*. In: G. P. Keita & S. L. Sauter (eds) *Work and Well-Being: An Agenda for the 1990s*. American Psychological Association, Washington DC.
- Selye H. (1956). *The Stress of Life*. M.D. New York, McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Sharit, J., & Salvendy, G. (1982). Occupational stress: review and appraisal. *Human Factors*, 24, 129-162.
- Szabo, S., Maull, E.A., & Pirie, J. (1983). Occupational Stress: understanding, recognition and prevention. *Experientia*, 39, 1057-1180.
- Warr, P. B. (1987). *Work, Unemployment and Mental Health*. Cambridge University Press, Cambridge.

- Warr, P. B. (1992). *Job features and excessive stress*. In: R. Jenkins & N. Coney (eds) *Prevention of Mental Ill Health at Work*. HMSO, London.
- World Health Organization (2004). *Work Organization and Stress: Systematic problem approaches for employers, managers and trade unions representatives* (Protecting Workers' Health series 3).